

O'zbek va Xitoy adabiyotidagi ayrim mifik obrazlar tahlili

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5986364>

Anvarova Zohida Akromjon qizi

*Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti adabiyotshunoslik(o'zbek adabiyoti)
yo`nalishi magistranti*

Annotatsiya: O'zbek va Xitoy xalqlari qadimdan Buyuk ipak yo'li orqali o'zaro bog'langan, bu aloqa ikki xalq adabiyotida ham ayrim mushtaraklik kashf etishiga olib kelgan. Afsona, asotir-u miflar insoniyat tamadduning ilk davrlaridanoq adabiyot uchun fundamental manba sifatida shakllangan. Ushbu maqola ikki xalq mifologiyasidagi ayrim obrazlari qiyoslab yozilgan.

Kalit so'zlar: mif, mifik (mifologik) obraz, mifologiya, afsona, "Avesto", Kayumars, Pangu, ajdaho, o'zbek adabiyoti, xitoy adabiyoti, Gaya Martan.

Har bir xalq, millat orasida yer yuzining paydo bo'lishi, ilk odamning tug'ilishi haqida turli afsona va rivoyatlar mavjud. Ular bir-biridan farq qilish bilan bir qatorda ayrim jihatlari bilan o'xshash hamdir. Misol uchun, o'zbek va xitoy xalq og'zaki ijodida shu kabi holatlardan biriga guvoh bo'lishimiz mumkin. Avvalo, bu boradagi qarashlar afsona, rivoyatlardan farqli o'laroq mifik obrazlar orqali kengroq aks ettiriladi. Jumladan, yer yuzidagi ilk odam o'zbek mifologiyasida Kayumars hisoblansa, qadimgi Xitoy adabiyotida Pangu¹ ismli ulkan odamdir. Ushbu qahramonlar ibtido(yer yuzining paydo bo'lish) haqidagi miflarning bosh obrazlari sirasiga kiradi.

Eng avvalo, mif yer yuzining paydo bo'lishi, koinot jismlari, ilk odamning tug'ilishi haqidagi ibtidoiy odamning, o'ylari, xayollari va qarashlari zamirida shakllangan. Bir so'z bilan aytsak, mif ba'zan ongsizlik mah'sulidek ko'rinadi, lekin u odamda ilk tafakkur alomatlari shakllanishi ham edi. har bir Mifik obrazlar muayyan voqea hodisaning jonlantirilgan timsoliy ifodasi bo'lib, voqelik mohiyatini metaforik, ramziy va istioraviy holatda o'ziga ko'chirganligi uchun ham uning shakliy tajassumi hisoblanadi.² Bunday ko'rinish esa, albatta, eslab qolishga, og'izdan og'izga o'tib, sayqal topib mukammal holda saqlanib qolishiga sabab hamdir. Inson tafakkuriga ta'sir etuvchi unsurlaridan yana biri miflardagi yovuzlik va ezgulik o'rtasidagi kurash yaxshilik va yomonlik, savob va gunoh haqidagi tushunchalarni ham miflar ta'sirida shakllangan.

Kayumars nomining genetik asosi, bir manbada ilk turkiy yozma yodgorlik "Avesto" deb keltiriladi. Birinchi odam bosh xudo Axura Mazda tomonidan yaratilgan Gaya Martanga borib taqaladi U ikki vujudli bo'lib, odam va xo'kiz qiyofasiga ega edi. Arxeolog va etnograf S.P.Tolstov fikriga tayanadigan bo'lsak, Kayumars Gavonmard so'zidan kelib chiqqan bo'lib, hozirgi Xorazm hududlarida yashagan." Gavomard – Buqaodam yoki sigir, echki, qo'yga xos ayri tuyoqli

¹Jeremy Roberts. Mythology, Chinese Mythology Ato Z. Ancestor Worship. - New York.2010. P-15.

²Jo'rayev M. va b. Folklorshunoslikka kirish. – T.: 2017."Barkamol fayz media,31-bet.

odamlar haqidagi afsonalar o'zbek xalqi o'rtasida keng tarqalgan...Xorazm ertaklaridan(«Gul uzuk»da) yarmisi odamga, yarmisi qo'tosga o'xshaydigan odamlar haqida hikoya qilinadi³.Bu mifologik Kayumars obrazining xalq og'zaki ijodiga kirib kelishi natijasidir. Deyarli barcha o'zbek mifologiyasidagi obrazlarning asosi "Avesto"ning qahramonlaridir, chunki ushbu ilk turkiy yozma yodgorlik xalq og'zaki ijodiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmagan. Axura Mazda Gaya Martanni Dartiya hozirgi Amudaryo bo'yida yetmish kun mobaynida Axrimanga qarshi turishi uchun yaratgan. Yovuz devning qilmishlarini ko'rgan Axura mazdaning peshonasidan ter chiqib ketadi, ana shu terdan Kayumars vujudga keladi. Gaya Martan chap sohilda odam bo'lsa, o'ng sohildagi ho'kiz Gavomard deb atalgan. Ayrim manbalarda esa boshi odam, tanasi buqa qiyofasida bir butun mavjudod Qayumars deyilgan.

Qadimgi Xitoy afsonalarida olam va odamning yaralishi haqidagi asotirlar keng tarqalgan. Dunyo va birinchi insonning yaratilishi afsonaviy Pan gu nomi bilan bog'lanadi.⁴ Bu afsona Janubiy Xitoy hududida keng tarqalgan. Panguning paydo bo'lishi borasida ham turlicha qarashlar bor. Kayumarsdan farqli o'laroq Pangu boshdan ayoq odam qiyofasida bo'lgan. Ayrim manbalarda u tuxumni ichida 18 ming yil uxlaydi va uyg'ongacha bolta bilan tuxumni yoradi. Tuxumdagi yengil narsalar osmonga, og'irlari esa yerga aylanadi deyilsa, ayrimlarida u sharning ichida uxlaydi hamda bir zarb bilan sharni yorib chiqdi deya tasvirlanadi. Kayumars va Pangu o'z hududlarida yer yuzidagi ilk odam bo'lish bilan bir qatorda, ilk hayot unsurlarining yaralishiga sababchi hamdir. Masalan, Kayumarsni Axriman o'ldirgach, uning cho'ntagidan ikki dona urug' tushib qoladi, yillar o'tgach, urug'lardan bir-biriga chirmashgan o'simliklar o'sib chiqadi. Ular forslarda Odamato va Momahavo , xorazmliklar Mard-u Mardona nomi bilan atagan ilk odamlar edi. N.M.Mallayev esa: " Odam qismidan erkak va ayol,jasadidan 55 xil don, 12 xil o'simlik, sigir va ho'kiz, ulardan esa 272 xil foydali hayvonlar hamda metal vujudga keladi", - deb yozadi.⁵

Pangu vafotidan so'ng esa, uning tanasidan tabiat va inson vujudga kelgan. Nafasi shamol va bulutga, chap ko'zi quyoshga, o'ng ko'zi oyga, tanasi yerga aylandi. Uning qo'llari, oyoqlari, va tanasidagi ter yomg'irga aylandi. Qoni yer yuzidagi daryo-yu dengizlarga, mushaklari tuproqni hosil qildi. Tishlari, suyaklaridan oddiy toshlar, metallar, miyyasidan qimmatbaho madanlar paydo bo'lgan.

Ayrim mifik rivoyatlarga qaraganda, Pan gu tanasidan chiqqan kemiruvchilar, qurt va qumursqalardan insonlar yaralgan emish. Qadimgi Xitoy mifologiyasini o'rganuvchilarning taxminicha, bu 'axmin insoniyat. g'ururiga ta'sir etgani uchun keng tarqalmagan,⁶ lekin shunday bo'lsada, Xitoyning ayrim hududlarida ushbu qarash, hali hanuz mavjud.

³ Abdurahmonov A.Turkiy xalqlar og'zaki ijodi. – S.: 2006. 43-bet.

⁴ Akilova. Tasviriy san'atda afsona va rivoyatlar.- T.: Cho'lpon, 40-bet.

⁵ Mallayev M.O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent.1965. 48-49-betlar.

⁶ Akinova K. va b. Tasviriy san'atda afsona va rivoyatlar.- T.: Cho'lpon, 2016. 41-bet

Ikki xalq mifologiyasida o'zaro qarama- qarshi timsolga ega obrazlar bor. Bulardan biri: ajdaho obrazidir. O'zbek xalqining mifik qarashlarida ajdaho yovuzlik, xitoy afsonalarida esa ezgulik timsolidir. Bu obrazning asosi ham "Avesto"ga borib taqaladi. Masalan, shamol chaqirish xudosi Haydar bobo, yoki Ajdar bobo deb ataladi, lekin "Rustamxon" dostonida ajdar mifik obrazi yovuz kuchlardan biri sifatida tasvirlanib, bosh qahramonning uni yengish janggi asarning kulminatsion nuqtasigacha ko'tariladi. Xatto "Farhod va Shirin" dostonida Farhod komillikka erishish bosqichlaridan birida ajdarni yenggishi kerak edi.

Xitoy mifologiyasida esa ajdar ijobiy xarakterga ega. Muqaddas hayvonlardan biri bo'lgan. O'rta asrlarga kelib esa, xalqni qurg'oqchilik va turli tabiiy to'kon-toshqinlardan asrovchi obrazga aylanadi. Lun-Van — Qadimgi Xitoy mifologiyasida ajdaho ko'rinishidagi hukmdor. Suv va namlik olamining xo'jayini.⁷U xalqni baxtli qila oluvchi, yaxshilik keltiruvchi imperator timsolidir. Bundan tashqari ajdarlar ob-havo bilan bog'liq ulkan qudratga ega sanalgan, lekin ular qimmatbaho toshlarga qiziqqan variantlari ham bor. Jumladan, "Ajdaho marvariding afsonasida" ajdaho yig'gan, to'plagan va qo'riqlagan, o'zbek adabiyotida qimmatbaho zebziynatlarni oq ilon qo'riqlash bilan bog'liq mifik obraz sifatida oq ilon tasvirlangan. Afsonada keltirilishicha, shahzoda marvaridlarni o'g'irlashga erishadi, ilon tanali ajdaho esaq suvga cho'kib o'ladi. "To'rt ajdar" afsonasida esa ajdaho suv-daryo timsoliga aylanadi. Afsonada keltirilishicha, qadimda Xitoyda daryo yo'q, faqat dengizlar bo'lib, xalq ekinlari suvsiz qolib ketadi. Hukmdordan yomg'ir chaqirishi so'rashadi, ammo u chora ko'rmaydi. Bu payt to'rt ajdar xalqqa yordam berish uchun Xitoyning to'rt ulkan daryosi o'zgartiradi, lekin hukmdor ularni mangu tutqunlikda tutishni buyuradi. Ajdarlar qilgan ishlaridan afsuslanmaydi. "Avesto"da ham ajdaho kishilarga yomonlik qiluvchi timsol edi, darhaqiqat, Gerishasp obrazi ham mana shunday ulkan ilon tanali ajdahoga qarshi kurashib, odamlarni uning tutqunidan ozod etadi. O'zbek va Xitoy mifologiyasida ajdaho obrazining yana bir o'xshash jihati ikkisining ham ilon tanali holda tasvirlanishidir. Ajdarlarning kichik qanotlari, oyoqlari va og'zidan olov purkashi ham o'xshash, lekin Xitoy ajdarlarining boshi yo'lbars suratli sanalib, hozirgi kunda ham ijobiy xarakterini saqlab qolgan. Xalq orasida turli marosimlarda, ajdar qiyofasida odamlar raqsga tushadilar, o'yin ko'rsatadilar. Xitoy mifologiyasidagi ajdar obrazining ranggi ham ahamiyatlidir. Hukmdor ramziga aylangan o'rta asrlarda ular oltin tusli rangda bo'lib, tasviri imperator liboslariga tushirilgan. I asrdagi tasvirlarida esa ot boshli, ilon quyruqli ko'rinishda chizilgan. Xulosa qilib aytganda, O'zbek-Xitoy mifologiyasida boshqa qiyoslashga arzigulik obrazlarni uchratish mumkin. Bu ikki xalqning adabiy qarashlarida ham o'xshash ekalgidan darak beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.
2. Abdurahmonov A. Turkiy xalqlar og'zaki ijodi. – S.: 2006.

⁷ Akinova K. va b. Tasviriy san'atda afsona va rivoyatlar.- T.: Cho'lpon, 2016. 52-bet

3. Akilova. Tasviriy san'atda afsona va rivoyatlar. - T.: Cho'lpon, 2016.
4. Jeremy Roberts. Mythology, Chinese Mythology Ato Z. Ancestor Worship. - New York.2010. P-15.
5. Jo'rayev M. va b. Folklorshunoslikka kirish. – T.: 2017.Barkamol fayz media.
6. Mallayev M.O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent.1965.